

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Yo'ldosheva Dilnoza Obid qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

KARATE BILAN SHUG'ULLANUVCHI SPORTCHILARNINGNING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY

TAYYORGARLIKLARINI TAKOMILLASHTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR